

УДК 372.851, 378

**КОЛЛЕДЖДИН АРХИТЕКТУРА БАГЫТЫНДАГЫ СТУДЕНТТЕРГЕ
МАТЕМАТИКА САБАГЫНДА ПАЙЫЗДЫК ЭСЕПТӨӨЛӨРДҮ КЕСИПКЕ
БАГЫТТАП ОКУТУУ**

ДҮЙШЕБАЕВА ШАЙГҮЛ ЖАНЫШБЕКОВНА

Ош мамлекеттик университетинин Курулуш колледжи
Кыргызстан, Ош

***Аннотация.** Макалада архитектура тармагындагы иш-аракеттерде пайыздык эсептөөлөрдүн (өсүү/кемүү пайызы, салыштырма өзгөрүү, материалдык запастар, сметалык нарктын динамикасы, аткарылган иштердин пайызы) практикалык мааниси ачылып берилет. Курулуш колледжи шартында “пайыз” темасын кесиптик контекст аркылуу окутуунун методикалык ыкмалары сунушталат: долбоордук-тапшырмалар, мини-смета, аткарылган иштердин пайызы боюнча анализ, Excel аркылуу эсептөөнү уюштуруу. Макала мугалимдер үчүн практикалык тапшырмалардын үлгүсүн жана сабакты пландаштырууда көңүл бурулуучу негизги принциптерди берет.*

***Ачык сөздөр:** пайыз, салыштырма өзгөрүү, смета, материалдык запас, архитектура, курулуштагы эсептөөлөр, практикага багытталган окутуу.*

Архитектуралык долбоорлоо – бул имаратты курулуштук, материалдык жана рельефтик шарттарга, каржылык мүмкүнчүлүктөргө жана убакыт чектөөлөрүнө, ошондой эле маданий, эстетикалык, экологиялык жана пропорциялык талаптарга ылайык жаратууга багытталган үзгүлтүксүз ой жүгүртүү процесси болуп эсептелет. Долбоорлонуп жаткан объект формасы, бекемдиги, энергияны жана ресурстарды пайдалануу жагынан оптималдуу болушу шарт [1].

Мындай кесиптик талаптарды аткаруу үчүн архитектура багытындагы бүтүрүүчүлөр долбоорлоо учурунда идеяларды концепция деңгээлинде иштеп чыгып, аларды реалдуу материалдык объектке айлантат билүүгө тийиш. Ошону менен катар, долбоордун маданий, социалдык, технологиялык жана башкаруу тараптарын терең түшүнгөнүн көрсөтө алышы зарыл. Бул жөндөмдөр математика, искусство, илим жана технология тармактарында алдын ала калыптанган билимдерге таянат [1].

Акыркы илимий изилдөөлөр архитектурадагы математикалык ой жүгүртүүнүн маанисин өзгөчө баса белгилешет. Айрыкча геометриялык анализдерде, архитектуралык түшүнүктөр менен символдорду формалдуу түрдө сүрөттөдө жана долбоорлоонун инженердик аспектеринде математиканын ролу абдан чоң экени көрсөтүлгөн. Ушуга байланыштуу архитектура багытындагы окутуучулар математика сабагынын максаттарын, мазмунун жана окутуу ыкмаларын кайрадан карап чыгып, архитектуралык билим берүүдө математиканы тереңдетип, натыйжалуу окутууну сунуштап келишет. Бүгүнкү күндө архитектуралык билим берүүдө математиканы окутуунун дидактикалык ыкмаларын өркүндөтүү үчүн атайын педагогикалык изилдөөлөрдүн жүргүзүлүшү өзгөчө маанилүү болуп саналат.

Архитектор үчүн математика – бул жөн гана теория эмес, долбоордук чечимдерди негиздөөгө кызмат кылган кесиптик курал [1].

Математика менен архитектура сабактарын интеграциялоо студенттердин математиканы архитектуралык долбоорлордо колдонуу жөндөмүн олуттуу жакшыртарын изилдөөлөр тастыктайт [1].

Архитектура тармагында так эсептөө — сапат, коопсуздук жана экономикалык натыйжалуулуктун негизги шарты. Окуу процессинде пайыздык эсептөөлөр көбүнчө “абстракттуу математика” катары кабылданып, реалдуу жумуш кырдаалы менен байланышы жетишсиз болуп калат. Натыйжада студент пайыз формуласын билгени менен, аны сметадагы өзгөрүү, материалдын запасы же аткарылган иштердин көлөмү сыяктуу өндүрүштүк тапшырмаларга колдонууда кыйналат.

Бул макалада колледждин архитектура багытындагы студенттердин пайыз түшүнүгүн өздөштүрүү деңгээли жана алардын пайыздарга, ошондой эле аларга жакын болгон катыш түшүнүгүнө байланыштуу математикалык ой жүгүртүүсүн көп формалуу түрдө окутуу каралган. Бул түшүнүктөрдү өздөштүрүү бөлчөктөрдү түшүнүү менен тыгыз байланышта, анткени бөлчөк рационал сан, катыш, бөлүү жана ыктымалдуулук түшүнүктөрү менен байланышкан. Мисалы, бөлчөктөр жана аларга байланышкан түшүнүктөр математикада кыйынчылык жараткан темалар экенин белгилүү. Математикада бөлчөктөрдү, катыштарды, пропорциялуулукту жана пайыздарды окутуу жана үйрөнүү татаал процесс болуп саналат. Айрыкча студенттер бөлчөктөрдү бүтүн сандардын системасын рационал сандарга кеңейтүүчү сан катары түшүнүүдө кыйналышат.

Бөлчөктөрдү жана аларга байланышкан түшүнүктөрдү (мисалы, рационал сандарды) жетишсиз түшүнүү студенттер арасында гана эмес, мугалимдикке талапкерлерде жана иштеп жаткан мугалимдерде да кеңири кездешет.

Кесиптик билим берүүдө, жогорку окуу жайларда студенттер пайыздарды, катыштарды жана бөлчөктөргө байланышкан башка түшүнүктөрдү терең өздөштүрүүгө муктаж. Студенттер математикалык символдор камтылган ар түрдүү реалдуу турмуштук кырдаалдар менен таанышып, бул символдордун ошол кырдаалдар менен болгон байланышын түшүнө билиши керек. Бул негизги математика билими математикалык түшүнүктөрдүн маанисин ачып, аны сактап турууга көмөктөшүшү зарыл экенин билдирет. Мындай ыкма студенттердин терең жана туруктуу түшүнүктү калыптандырып, өмүр бою билим алууга багыттайт. Маанини андап-түшүнүү аркылуу окуучулар билим берүүнүн туруктуу өнүгүшү үчүн негизги пайдубалды түзүшөт [2].

Ушундан улам пайыздык эсептөөлөрдү архитектура контекстине “байлап” окутуу Курулуш колледжинин студенттеринин кесиптик компетенттүүлүгүн (эсептөөнүн тактыгы, чечим кабыл алуу, чыгымдарды негиздөө) күчөтөт.

Кесипке ылайыкташтырылган колдонмо тапшырмалар студенттерде универсалдык жана кесиптик компетенцияларды калыптандыруунун натыйжалуу каражаты болуп саналат [2].

Пайыздык эсептөөлөр архитектурадагы төмөнкү типтүү кырдаалдарда системалуу колдонулат:

- Сметанын өсүшү/кемиши;
- Материал, логистика же эмгек акы кымбаттаганда (же арзандаганда) жалпы смета пайыз аркылуу кайра эсептелет;
- Материалдык запас (резерв) жана жоготуулар

Демек, пайыздык эсептөөлөрдү архитектуралык кырдаалдар менен байланыштырып берүү студенттерге теорияны практикалык маселелерди чечүүгө колдонууга үйрөтөт [1].

Көпчүлүк иштерде материалдардын белгилүү бөлүгү кесүү, ташуу, сынуу, куюудагы жоготуу сыяктуу себептер менен “норма” катары каралат. Бул көбүнчө пайыз менен пландалат.

Аткарылган иштердин пайызы. Мисалы, “Объект боюнча календардык графикте “30% аткарылды” дегенде, калганы канча? деген суроого жооп табууда пайыздык эсептөөнү талап кылат.

Салыштырма өзгөрүү жана эффективдүүлүк. Мисалы, жаңы технология колдонгондо эмгек чыгымы 12% азайды деген өндүү көрсөткүчтөр өндүрүштүк анализде чечүүчү.

Пайыз темасын кесиптик багытта окутууда формулаларды жаттатуу эмес, маанисин түшүндүрүү негизги орунда турат. Сабакта төмөнкү түшүнүктөр өзөк болуп кызмат кылат:

- 1% түшүнүгү: “100 бөлүктүн 1 бөлүгү” жана өлчөм бирдик менен байланыш (сом, м², м³, даана);

- Процентти табуу: $(A\%) \text{ of } (B) = (B * A / 100)$;

- Өсүү/кемүү пайызы: жаңы маанини табуу: $(B_{\text{жаңы}} = B * (1 \pm A / 100))$;

- Салыштырма өзгөрүү: $(B_{\text{жаңы}} - B) / B * 100\%$. Бул төрт блок курулуштагы долбоорлордун дээрлик баарында колдонулат.

Курулуш колледжинин студенттери үчүн эң натыйжалуу ыкмалардын бири — пайызды өндүрүштүк роль аркылуу берүү.

Мисалы:

- “пайызды табуу” → материалдык запас;
- “өсүү пайызы” → сметанын кымбатташы;
- “кемүү пайызы” → үнөмдөө/скидка/оптималдаштыруу;
- “салыштырма өзгөрүү” → эки варианттын салыштырылышы. Мындай байланыш студентке “пайыз эмнеге керек?” деген суроого дароо жооп берет.

Ушундай байланыштарды төмөнкүдөй маселелер менен берсек студенттердин кесибине математика керектигин түшүнүшөт.

Маселе 1. Архитектураалык долбоор үчүн материалдык запас

Архитектуралык долбоордо фасадды кирпич менен каптоо пландалган. Долбоор боюнча 12500 даана кирпич керек. Кесүү жана сынуу тобокелдигине байланыштуу 6% запас пландалсын.

Маселе 2. Долбоор сметасынын өзгөрүшү. Архитектуралык долбоордун бетон бөлүгүнүн сметасы 1 800 000 сом деп эсептелген. Долбоор бекитилгенден кийин материалдардын баасы 9% кымбаттады.

Маселе 3. Долбоордун аткарылыш пайызы

Архитектуралык объекттин жалпы бюджети 24 000 000 сом. Долбоордун 65% бөлүгү ишке ашырылды.

Маселе 3. Долбоордун аткарылыш пайызы

Архитектуралык объекттин жалпы бюджети 24 000 000 сом. Долбоордун 65% бөлүгү ишке ашырылды.

Ушундай пайыздык эсептөөлөрдү окутууда формула менен гана чектелбестен, сүрөт, схема, таблица жана сөз менен түшүндүрүү студенттерге абстракттуу математикалык билимди реалдуу кесиптик кырдаалга которууга жардам берет [1].

Математика сабагын өтүүдө төмөнкү долбоорлорду колдонуу менен математиканы кесипке багыттап окутууну ишке ашыруу эффективдүү жыйынтык берет.

Баага көбөйтүү. Бул долбоор “пайыз” аркылуу чечим кабыл алууга үйрөтөт. Мини-смета (15–20 мүнөт): студенттерге даяр таблица берип, баанын 5–12% өзгөрүшү сценарийлерин эсептетүү.

Топтук иш. ар бир топ “материалдык запас”, “смета өсүшү”, “аткарылган иштер пайызы” боюнча бирден долбоорду коргоо.

Excel программасын колдонуу. Пайыздык формулаларды таблицада эсептөө.

Каталарды анализдөө. Эң көп кетчү каталар: “пайызды кошуу/кемитүүдө” базаны туура эмес тандоо; “пайыз пункт” менен “пайыз” айырмасын чаташтыруу. Бул каталарды атайын мисал менен ачып берүү керек.

Архитектура багытындагы студенттер үчүн математика сабагында практикага багытталган визуалдык ыкмаларды колдонуу өзгөчө маанилүү, анткени алардын кесиби визуалдык ой жүгүртүүгө негизделет [3].

Архитектура иштеринде пайыздык эсептөөлөр смета, материалдык камсыздоо, аткарылыш прогресси жана экономикалык анализ менен түз байланышта. Колледж шартында пайыз темасын курулуш долбоорлору аркылуу окутуу студенттердин түшүнүүсүн тереңдетип, эсептөөнүн тактыгын жана кесиптик багыттагы ой жүгүртүүсүн өнүктүрөт. Кесипке багытталган тапшырмалар “пайыз” түшүнүгүн реалдуу эмгек процесси менен бириктирип, билимди колдонмо деңгээлге чыгарат.

Жыйынтыктап айтканда кесипке багытталган окутуу студенттердин математикага болгон мамилесин өзгөрткөнүн көрсөттөт:

- студенттер математика архитектура үчүн чыныгы мааниге ээ экенин түшүнүшөт;
- көпчүлүк студенттердин математикага кызыгуусу арттырат;
- долбоордо колдонуу үчүн формулаларды өз алдынча издей башташат.

ПАЙДАЛАНЫЛГАН АДАБИЯТТАР

1. Igor M. Verner, Sarah Maor “Mathematical Mode of Thought in Architecture Design Education: A case study”. Nexus Network Journal 8 (2006) 93-106 1590-5896/06/01093-14 DOI 10.1007/s00004-006-0006-x. 2006 Kim Williams Books, Firenze
2. Joutsenlahti, J.; Perkkilä, P. “Mastery of the Concept of Percentage and Its Representations in Finnish Comprehensive School Grades 7–9”. Educ. Sci. 2024, 14, 1043. <https://doi.org/10.3390/educsci14101043>
3. Чудина Е. Ю., Жмыхова Т. В. Использование прикладных задач в математическом образовании будущих архитекторов в свете компетентностного подхода. Didactics of Mathematics: Problems and Investigations. 2023, no. 3 (59)